

TURMINHA DA TITA: LÉO NÃO ESTÁ BEM...

Enzo Souza Palhares¹
Pedro Antônio Alves Guimarães¹
Juliana Lilis da Silva²
Natália de Fátima Gonçalves Amâncio²

¹Discente do Curso de Medicina do Centro Universitário de Patos de Minas – UNIPAM

²Docente do Curso de Medicina do Centro Universitário de Patos de Minas – UNIPAM

PERSONAGENS:

REFERÊNCIAS:

AMMAR, M.; BACH-HUYNH, T. S.; NAGATSU, K. Thyroiditis. StatPearls. Treasure Island (FL): **StatPearls Publishing, 2023**. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK285553/>. Acesso em: 20 nov. 2025.

CATUREGLI, P.; DE REMIGIS, A.; ROSE, N. R. Hashimoto thyroiditis: Clinical and diagnostic criteria. **Autoimmunity Reviews**, v. 13, n. 4–5, p. 391–397, 2014.